

Философский анализ событий в жизни общества

1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Профессор
Ташкентского государственного транспортного университета.

2. Файзибоев Жасур Эсоналиевич. Студент Ташкентского
государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье анализируются некоторые изменения и проблемы, произошедшие в нашей духовной жизни за последние годы, которые волнуют многих людей, хотя в области духовности проделана и ведется большая работа, но они не дают достаточного представлений результаты и ожидаемые результаты, а также выводы по решению данного вопроса.

Ключевые слова: духовность, проблема, решение, молодежь, государство, общество.

Abstract

The article analyzes some of the changes and problems that have taken place in our spiritual life in recent years, which worry many people, although a lot of work has been done and is being done in the field of spirituality, but they cannot give sufficient results and the expected results, and the conclusions on the solution of this issue are presented.

Key words: spirituality, problem, solution, youth, state, society.

Аннотация

Мақолада сўнги йилларда маънавий ҳаётимизда рўй бераётган баъзи бир ўзгаришлар, муаммолар кўпларни ташвишга қўяётганлиги, гарчанд, маънавият соҳасида жуда кўп ишлар қилинган ва қилинаётган бўлсада улар етарли самара ва кутилган натижани бера олмаётганлиги таҳлил қилиниб, ушбу масаланинг ечимига доир хулосалар баён этилган.

Калит сўзлар: маънавият, муаммо, ечим, ёшлар, давлат, жамият.

Известно, что некоторые изменения и проблемы, произошедшие в нашей духовной жизни в последние годы, волнуют многих людей. Хотя в области духовности было проделано и делается много работы, они не дают достаточных результатов, и остаются открытыми следующие вопросы: Почему эти усилия не дают ожидаемых результатов? Почему вокруг нас до сих пор много людей с низким моральным духом, бедных и забытых? Кто те, кто идет против своего народа и своей страны и проливает кровь невинных людей и почему они это делают? Особенно печальные ситуации, которые наблюдаются в нашей стране в последнее время; Всех нас беспокоит рост числа преступлений, совершаемых несовершеннолетними – нашей молодежью. К сожалению, негативные ситуации, возникающие среди молодежи в нашей стране, существуют и сегодня. В чем причина того, что наши дети, ступившие сейчас на порог большой жизни, наносят друг другу серьезные травмы?

На эти вопросы сложно ответить на первый взгляд. На наш взгляд, если мы будем искать ответы на поставленные вопросы, исходя из диалектики необходимости и случайности в философии, может быть, мы найдем на них правильные ответы быстро и легко.

Совпадение не происходит само по себе, из ниоткуда. Определенно есть причина, то есть причина возникновения ДТП. Исходя из этой мысли, можно сделать следующий вывод: совпадения в духовной жизни общества не происходят сами по себе. Все эти совпадения, конечно, происходят под влиянием какой-то причины или основания. Только познав сущность этой причины или основания, мы сможем предвидеть явления, которые окажут негативное влияние на духовную жизнь общества. Итак, каковы же возможности совпадений в духовной жизни общества? В качестве примера можно привести случай, произошедший в США несколько лет назад, и даже недавно, когда школьники застрелили своих сверстников, учителей и других людей из огнестрельного оружия. Тем более, когда такая ситуация случилась впервые, она стала сенсацией не только в США, но и во всем мире. Однако повторение такой ситуации не один, а несколько раз насторожило людей и заставило их задуматься более глубоко. Хотя это неприятное событие считается в первую очередь случайным, тем не менее основание, то есть причина возникновения этих несчастных случаев, свидетельствующих о нравственном кризисе общества, определенно есть. На наш взгляд: во-первых, бесконтрольный показ в США фильмов ультравоинственного и

непристойного содержания; во-вторых, большинству граждан США разрешено держать огнестрельное оружие в своих домах и домах, хотя и с определенными правилами.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что возникновение совпадений в области духовности, а точнее, в духовной жизни общества зависит только и только от деятельности людей. Другое соображение заключается в том, что, по нашему мнению, вероятность неприятных случайностей будет очень низкой в обществе с высокими моральными принципами. Ведь большинство людей, живущих в таком обществе, обладают высокой духовностью. Духовный человек точно знает, что хорошо, а что плохо. Духовный человек также хорошо осознает правильность или неправильность своих поступков. Итак, духовный человек меньше шансов сбиться с пути и попасть в аварию. По этому поводу древнекитайский ученый Конфуций сказал: «Каждый сбивается с пути в зависимости от своего характера (разума). «По ошибкам, которые он совершает, можно определить, хороший ли человек и человечный», — очень уместно. Согласно Конфуцию, мы можем сделать вывод, что каждый может сбиться в жизни в соответствии со своим духовным потенциалом, то есть он может быть подвержен несчастным случаям. Можно сказать, что это мнение Конфуция важно при изучении феномена случайности. По его словам, ошибки в человеческой жизни вызваны человеческим поведением. Проще говоря, каждый отдельный человек является причиной несчастных случаев, которые происходили и

происходят в его жизни.

На наш взгляд, духовность более глубоко изучена с педагогической и психологической точки зрения в научных исследованиях, статьях и книгах. Однако целесообразно сосредоточить внимание на философских аспектах духовности в научных исследованиях. Фактически методологической основой духовности является философия. «Прежде всего, эта наука (основы духовности) также опирается на методологию наук. Методология наук (информация об успехах) - это философия, а точнее диалектика. Наука «Основы духовности» также анализирует свои предметы на основе этого диалектического метода и делает теоретические выводы.

Литература

1. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). ЖАМИЯТНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА ТАКОМИЛЛАШУВИДА БОШҚАРУВ ВА ТАРБИЯ САНЪАТИНИНГ ЎРНИ. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 359-365.
2. Lutfullaevich, Salimov B. "The Manifestation of Dialectical Principles in the Life of the Human and Society." *JournalNX*, vol. 6, no. 05, 2020, pp. 112-117.
3. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.

4. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
5. Салимов Б. Л., Мазбутов Д., Жўраев А. (2022). ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАРДА ТЕНГЛИК ВА ТЕНГСИЗЛИК ҚОНУНЛАР ВА УРФ -ОДАТЛАРНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ. Journal of Integrated Education and Research, 1(6), 11–17.